

РИСКИ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

RISK OF FORMATION OF ANTI-SOCIAL VALUES IN THE CONDITIONS OF THE INFORMATION SOCIETY

СТРЫГИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,

канд. филос. наук, доцент,

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.

STRYGINA SVETLANA VLADIMIROVNA,

PhD in Philosophy, Associate professor,

Chernyshevsky Saratov State University.

В статье рассматривается формирование духовно-нравственных ценностей в условиях информационного общества. Говорится о появлении новой социально-коммуникационной электронной реальности. Доказывается, что общественные отношения все более приобретают электронную форму. Подчеркивается, что вместе с положительными моментами при расширении информационного поля увеличивается вероятность причинения вреда государству и обществу. Оценивается возможность влияния на людей в информационном поле экстремистами из-за пределов России. Сделан вывод о появлении новых элементов деформации правового сознания у молодежи в результате воздействия через сеть Интернет. Обосновываются причины, их порождающие. Предложены правовые и социальные меры по совершенствованию механизмов противостояния отрицательному воздействию.

The article considers the formation of spiritual and moral values in the context of an information society. It talks about the emergence of a new social and communication electronic reality. It is proved that public relations are increasingly acquiring an electronic form. It is emphasized that along with the positive aspects, the expansion of the information field increases the likelihood of harm to the state and society. The possibility of extremists from outside Russia influencing people in the information field is being assessed. The conclusion is made about the emergence of new elements of the deformation of legal consciousness among young people as a result of exposure via the Internet. The reasons that give rise to them are substantiated. Legal and social measures are proposed to improve the mechanisms of countering negative effects.

Ключевые слова: *информационное поле, экстремизм, ценности, наркотики, национальная безопасность, правовые меры воздействия.*

Key words: *information field, extremism, values, drugs, national security, legal measures of influence.*

Появившееся информационное общество характеризуется динамичностью виртуальной жизни, кажущейся возможностью проявления свободы. Под его воздействием быстро трансформируются особые сознание, мышление, поведение, межличностные и групповые отношения, которые не всегда соответствуют накопленным и принятым традиционным ценностям в обществе. В настоящее время наша страна переживает период, во время которого поиск нужных морально-ценностных ориентиров и правильная расстановка

жизненных приоритетов приобретают особенную важность, что особенно относится к юным поколениям, за которыми стоит будущее страны.

Поэтому перед государством стоит задача по защите традиционных духовно-нравственных основ, что относится к сфере безопасности страны. Об этом говорится в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента страны 2 июля 2021 года [6].

Глобальное информационно-сетевое пространство, пронизывая все сферы жизни, породило новую социально-коммуникационную электронную реальность, отличную от прежних форм общения. Это приводит к тому, что общественные отношения все более приобретают электронную форму. В первую очередь, это относится к молодежи, которой свойственно воспринимать все новое и передовое и которая является «целевой аудиторией» Интернета. Молодое поколение выступает распространителем нового медиа, продвигая его среди своего окружения.

Основу социальной динамики в информационном обществе составляют не традиционные материальные, а информационные, интеллектуальные ресурсы – знание, наука, организационные факторы, интеллектуальные инициативы, творчество. В его центре несколько составляющих: человек, информация, информационно-коммуникационные технологии и информационные ресурсы.

Вместе с тем, с расширением информационного поля расширяются и возможности причинения вреда государству. Поскольку происходит расширение возможностей информационных технологий, государству отводится особая роль по предупреждению информационных угроз. Поэтому в нашей стране приняты Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [4] и «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» [2], которые выступают основными стратегическими документами, определяющими государственную политику в этой области. В них закрепляется подход к определению информационной безопасности страны как к состоянию защищенности.

К средствам обеспечения безопасности в информационном поле относятся как технические, так и правовые меры воздействия, что требует соблюдение следующих принципов:

1. Принцип легитимности.

Меры должны соответствовать конституционным принципам, не выходить за пределы законности, не нарушать права человека (например, проникать в частную жизнь).

2. Принцип доступности.

Информация должна быть доступна только легитимным пользователям, которые могут ее беспрепятственно реализовывать.

3. Принцип значимости.

Необходимость определения степени средств защиты от уровня значимости информации, когда последний определяется степенью возможного ущерба для ее обладателя.

Соблюдение этих принципов порождает для информационной среды «сохранять возможность и способность реализовывать свои решения согласно целям, направленным на прогрессивное развитие» [9, с. 30].

Современные информационно-коммуникационные технологии являются основой дальнейшего прогресса, без них уже немислимо существование человечества. Но несмотря на то, что информационное общество предполагалось как форма, которая станет основой благополучия для всех проживающих на Земле, оно используется и деструктивными элементами, влияющими в первую очередь на молодежь. Это происходит поскольку молодое поколение в глобальных сетях становится интегрированным не только в глобальную коммуникационную среду, но и в глобальное общество потребления – производства духовных продуктов.

Сегодня медиа – это такое социальное пространство, в котором появились свои ценности, институты и структуры, где существуют свои правила существования, которые могут отличаться от общепринятых норм и проявляться даже в криминальных поступках.

Это проявляется, например, в сфере незаконного оборота наркотических средств, поскольку доступ к ним через сеть Интернет стал значительно упрощен. Современные технологии делают возможным организовывать незаконный оборот наркотиков на международном, федеральном и межрегиональном уровнях. При этом сделка по распространению этих веществ носит анонимный характер, поскольку исключается сама встреча участников с ее организатором, обеспечивая тем самым бесконтактный способ распространения наркотиков. В связи с этим усложняется процесс проведения оперативно-розыскных мероприятий. Обычно при таких схемах удается поймать и привлечь к уголовной ответственности лишь курьеров и закладчиков, а выявить организаторов практически невозможно. Сложность расследования состоит в том, что разработчики интернет-сервисов используют технологию сквозного шифрования, которая не позволяет никому другому прочесть отправленные сообщения.

Нельзя не отметить безграничную свободу коммуникаторов в Интернете, возможность удалённого размещения сообщений, в том числе и из-за пределов России экстремистами, радикалами, различными антисоциальными личностями. Они отрицательно воздействуют на правовую социализацию молодёжи, подростков, таким образом, деформируя правовую культуру, разрушая ее основы, на которых она базируется [3, с. 10].

Экстремизм стал оставлять цифровой след и приобрел цифровую форму, получив повсеместное распространение через глобальную сеть. Так, за 2023 год Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами заблокировал либо удалил 670 200 материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией [5].

Обширная система виртуальных коммуникаций позволяет создавать «привлекательные» поведенческие установки, которое несовместимы с ценностями общества. Было выявлено, что многие интернет-ресурсы использовались для вовлечения подростков в противоправную деятельность, искусственно создавая протестную активность [7].

Выросло количество материалов, посвященных вовлечению несовершеннолетних в совершение противоправных действий, которые были заблокированы: с 20,7 тыс. в 2022 году до 28,4 тыс. в 2023 году [5].

Интернет, как пространство, не имеющее границ, и как средство коммуникации огромного количества людей, является идеальной средой для преступной деятельности и активно используется международными террористическими организациями, в том числе и для радикализации потенциальных сторонников, подстрекательства, склонения отдельных лиц, групп к терроризму, где в основном представлена молодёжь.

Генеральная прокуратура России отмечает рост в 2023 году антироссийских публикаций в интернете с пропагандой или оправданием экстремистской деятельности. Если в 2022 году в Роскомнадзор было направлено о блокировке информации 167 требований по экстремистской и террористической тематике в отношении 14 тыс. сайтов, то в 2023 году их число составляло уже 388, в отношении 19 тыс. сайтов [1].

В РФ для противодействия вовлечению в радикальные организации в сети Интернет происходит совершенствование и ужесточение нормативных актов. К примеру, были внесены изменения в ст. 280 и 282 УК РФ, в результате чего они были дополнены квалифицирующим признаком деяний, совершенных с использованием сети Интернет.

Ориентированность представителей радикальных структур на людей молодого поколения обусловлено тем, что они чаще других социально-демографических групп пренебрегают действующими в обществе правилами поведения, законом в целом. Этому способствует ряд факторов: социальная несправедливость, падение морали, утрата чувства защищенности,

уверенности в завтрашнем дне, а также нарастание межнациональной напряженности, увеличение агрессивного медиаконтента, который распространяется в средствах массовой информации.

Процесс вовлечения молодежи в террористическую деятельность – это свидетельство недостаточной социальной адаптации и интеграции людей молодого поколения, развития асоциальных установок их сознания, вызывающих противоправные образцы их поведения.

«Вместе с развитием интернет-технологий обостряется проблема формирования правовой культуры современной молодежи», – совершенно верно замечает В.М. Фатьянов [8, с. 59].

Масс-медиа и интернет-сети не только участвуют в формировании устойчивых представлений, но и обладают способностью оказывать воздействие на степень и характер их проявления. Реализуя манипуляционные коммуникационные стратегии, они способны формировать шкалу ложных духовных ценностей, навязывать социально-политические представления, манипулировать общественным мнением и поведением молодежи.

Это поднимает проблему усиления профилактики среди молодого поколения, повышения их уровня правового сознания, разработки новых форм деятельности по сохранению и развитию национально-государственной идентичности.

В настоящее время становится все более привлекательной для подростков «культура насилия». В интернете массово размещаются сцены насилия, пыток, издевательств. В связи с этим, необходимо совершенствование правовых механизмов блокировки контента с демонстрацией проявлений жестокости в социальных сетях, усиление ответственности за совершение преступлений, особенно если они сопровождались треш-стримом.

Современное информационное поле влияет на молодое поколение как на наиболее мобильную социальную группу, внутренне готовую к восприятию новых ценностей и норм правовой культуры, на основе которых выстраиваются разные стратегии поведения, связанные как с развитием личности, так и с определенными рисками.

Интернет-технологии могут быть как мощным средством формирования и продвижения положительных образцов для подражания, формирования правового сознания, так и фактором негативного воздействия. Они должны способствовать процветанию прогресса, тем задачам, о которых говорилось, когда возникла концепция информационного общества. Представляется важным развивать у молодых поколений критическое мышление к информации в медиатекстах, умение выявлять манипулятивные технологии современных средств массовой информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В ГП заявили о росте в интернете числа публикаций с оправданием экстремистских поступков. URL: <https://tass.ru/obschestvo/19686381> (дата обращения 20.03.2024).
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612060002>.
3. Курносенко А.А. Интернет в процессе формирования правовой культуры молодежи в условиях трансформирующегося российского общества: автореф. дис... канд. соц. наук. Краснодар, 2016. 14 с.
4. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ // СЗ; от 31.07.2006 г. № 31 (часть I) ст. 3448. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102108264>.
5. РКН в 2023 году заблокировал более 670 тыс. запрещенных материалов. URL: <https://www.interfax.ru/russia/942025> (дата обращения 20.03.2024).
6. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046> (дата обращения 11.03.2024).

7. Финансируемые из-за рубежа НКО вовлекают российскую молодежь в экстремизм. URL: <https://extremizmu.net/finansiruemye-iz-za-rubezha-nko-vovlekayut-rossijskuyu-molodezh-v-ekstremizm> (дата обращения 09.03.2024).

8. Фатьянов В.М. Роль сетевых коммуникаций в процессе формирования правовой культуры современной российской молодежи // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. № 1. С. 58-60.

9. Цырендоржиева Д.Ш., Манжуева О.М. Феномен информационной безопасности. Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2020. 308 с.

© Стрыгина С.В., 2024.